

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NILSA T. MUHAJIL, MALT

Assistant Professor II

Sulu State University

nilsatmuhajil@gmail.com

“ISANG ARAW HINDI MALILIMUTAN”

Maagang nagising si Miya na halos ayaw na niyang patayin any tunog ng alarm. Tulad ng karaniwang araw, bumangon siya, naligo, nagbihis, at naghanda para pumasok sa paaralan. Akala niya ay magiging ordinaryong araw lamang iyon, makikinig sa klase, uuwi, at magpapahinga. Hindi niya alam na may kakaibang mangyayari sa araw na iyon.

Ikalawang taon pa lamang noon si Miya sa kolehiyo. Pagdating niya sa paaralan, napansin niya ang isang lalaking tahimik na nakaupo sa bleacher malapit sa kanilang silid-aralan. Nakatingin lamang ito sa paligid habang tila nagmamasid sa mga estudyanteng dumaraan. Dahil hindi niya ito kilala, mabilis siyang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad.

Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok sa silid-aralan, bigla siyang nadulas sa may pintuan. Kumalat sa sahig ang kaniyang mga papel at tila huminto ang oras dahil sa sobrang hiya. Nagmamadali niyang pinulot ang mga ito habang nakayuko.

“Okay ka lang?” mahinang tanong ng isang lalaki.

Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang parehong lalaking nakaupo kanina sa bleacher. Nakangiti ito habang inaabot ang ilan sa kaniyang mga papel. Hindi nagtagal ay pareho silang natawa sa nangyari.

Doon niya nalaman na bagong kaklase pala nila ang lalaki sa isa nilang asignatura. Kaibigan din ito ng ilan sa kaniyang mga kaklase kaya mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Mula noon, madalas na silang magkatabi sa klase at nagkukuwentuhan tuwing tanghalian. Sa maikling panahon, napansin ni Miya na gumagaan ang kaniyang pakiramdam sa tuwing kasama niya ito.

Pagsapit ng uwian, sabay silang naglakad palabas ng paaralan. Tahimik ang paligid habang unti-unting lumulubog ang araw.

Bago sila maghiwalay, ngumiti ang lalaki at nagsabi, “Salamat sa araw na ito.”

Napangiti rin si Miya. “Ako rin,” mahina niyang sagot.

Habang naglalakad pauwi, napaisip si Miya. Sa dami ng ordinaryong araw na dumaraan, may mga pagkakataong bigla na lamang dumarating at nag-iwan ng kakaibang saya sa puso. Sa simpleng pangyayaring iyon, natutunan niyang ang magagandang alaala ay minsang nagsisimula sa maliliit at hindi inaasahang pagkakataon.

Hindi man niya alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, isang bagay ang sigurado siya, hindi niya makakalimutan ang araw na iyon at ang bagong kaibigang nakilala niya sa paaralan.

